

XALQ DOSTONLARIDA BADIY OBRAZ TUSHUNCHASI (RAVSHAN DOSTONI MISOLIDA)

Abirova Sevinch Jumanazar qizi
Termiz davlat pedagogika instituti
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10129749>

ANNOTATSIYA

Maqolada “Ravshan”dostoni ichimdagi badiiy obrazdagi insonlar timsoli mahorat bilan tasvirlangan.

KALIT SO‘ZLARI

Ravshan, badiiy obraz, obraz, obraz tushunchasi, Bosh va epizotik turlar, Kallar, Misqol pari. Obraz tushunchasi hammamizga tanish tushuncha bólsa kerak. Har bir ertak, hikoya, qissa, doston, roman deysizmi hammasida obraz tushunchasi gavdalangan. Misol qilib ravshan dostonidagi badiiy obrazlarni kórib chiqamiz. Obraz tushunchasi ózi nima?

Obraz, badiiy obraz- voqealikni faqat san’atga xos usulda ózlashtiradigan karakterlovchi estetik kategoriya shuningdek, badiiy asarda ijodiy qayta yaratilgan har qanday voqea ham obraz deb yuritiladi. Badiiy adabiyotda insonning alohida umumlashma xususiyatlariga va hissiy ta’sir kuchiga ega bo’lgan surati badiiy obraz deyiladi. Obraz (timsol) tushunchasining keng va Tor tushunchalari mavjud. Keng ma’nodagi obraz tushunchasi ijodkorning fikr-tuyg’ulari singdirilgan hayot manzarasini anglatadi. Tor ma’noda esa badiiy asarda aks ettirilgan inson siymosini ifodalaydi. Obrazlar bosh va epizodik turlarga bo’linadi. Badiiy obrazni real obyekt bilan chalkashtirmaslik kerak; u shartlilik ramziylik xususiyati bilan real voqealikdan farq qiladi va asarning ichki “illuziyali” olmani tashkil qiladi. Obraz voqealikning oddiy ini’ikosi bólmay, balki uni umumlashtirib, alohida o’tkinchi, tasodifiy hodisaning eng mohiyatli o’zgarmas (muqim), adabiy jihatlarni ochib beradi. Mavhum tushunchalardan farqli ravishda obraz ko’rgazmalilik xususiyatini namoyon etadi, u voqealarni mavhum mulohazalar bilan emas balki hissiy yaxlit bir butun takrorlanmas tarzida aka etdiradi. Obrazning badiiyligi mavjud voqealilikni aks ettirish va uni anglash xususiyati bilan belgilanmaydi, balki badiiylilik obrazning misli ko’rilmagan yangi o’ylab chiqarilgan dunyo yarata olish imkoniyatida yuzaga chiqadi. ‘Obraz’ so’zining ma’nosi so’zning o’zagi “raz” (chiziq) bo’lib undan “razit” (chizmoq, o’ymoq) undan “obrazit” (chizish, o’yib yo’nib shakl yasamoq) paydo bo’lgan. Ana shu “obrazit” so’zidan obraz atamasi vujudga kelgan. Bu so’z umuman olingan tasvir ma’nosini bildiradi.

“Obraz” termini

Bevosita badiiy obraz nima ekanligini sharhlaydigan bo’lsak, avvalo adabiy asarda (umuman san’atning barcha turlarida) tasvirlangan inson narsa buyum hodisalarining barchasi obraz deb yuritiladi, chunki ularning har biri hodisaning ma’lum bir qirrasini o’zida nomoyon etib voqealikni to’la tasavvur etish imkonini beradi. Biroq “obraz” termini avvalo, insonga nisbatan qo’llash maqsadga muvofiq, chunki san’at va adabiyot asarlarida hayotning har qanday ko’rinishlarini ko’rsatishdan ko’zda tutilgan maqsad, avvalo, insondir. Har bir dostonga qarajak badiiy bo’yoqdorlik obrazlilik mahorat bilan kasb etganini ko’ramiz. Badiiy obrazsiz kitoblar, asarlar ham qiziq bo’lmay qoladi. Ravshan dostonidagi badiiy qahramonlarni obrazlarni ko’rib chiqamiz endi.

Go'ro'g'li – Taka Yovmit elidan Chambil belida davron surib dushmanning dodini berib,qirg yigitni yig'ib,Silovsin to'n kiydirib,kuniga kechkisin sergo'sht qilib,sermoyli palovga to'ydirib,semiz qo'ydan so'ydirib,ko'pkarisini choptirib,olomonga ola sarpo yoptirib,el xalqning ko'nglini toptirib yurdi.Podshoh bo'lsa shunday podshoh bo'lsa,xalqini o'ylaydigan hamma narsani faqat xalqi uchun qiladigan adolatli podshoh uchrasin hammaga.Faqatgina farzandsizligi tarflama unday bolmasin farzandga hech Kim zor bo'lmasin xoh shohlar xoh gadolar

Yunis Pari va Misqol Pari -Kohi Qofdan va Bog'i Eramdan kelgan parilar

Avazxon va Hasanxon - Sher haybatli yo'lbars kelbatli qoplon yurakli , arslon bilakli yigitlar bo'ldi.Go'rog'libekning ham arslonlardan ko'ngli to'ldi.Avazning laqabi bol avaz Xunxardan 7yoshligida olib kelingan,Og'a Yunis Pari boqib katta qilgan.Avazni xotini Gulqiz edi.Hasanxonni Vayangandan olib keldi,Misqol Pari boqib katta qildi.Xon Dalil Hasanxonni xotini Arzumdan olib qochib uylangan.

Badiiylik obrazlilik har bir bandda har bir so'zda bor.Agar shunday jozibali qilib tasvirlamaganda e'tibordan qolib ketarmidi.Yuragimiz qoplondek bo'lishi mumkin emas,bu o'xshatishdir,qiyoslanayapdi,huddi shunday yurakli Deb bu badiiy obraz hisoblanadi.

Ravshan - Hasan va Xon Dalilini o'g'li bir umr sovuq shamol yemagan ko'chaga chiqmagan yolg'iz o'g'il.

Gulanor - Avaz va Gulqizni o'tkir zehinli qiz

Zulxumor - kamoli,oyday jamoli,oq yuzida xoli,yangi to'lgan oydek ikki qoshi hiloli, Zehnni qo'yib qaralsa qoshlari qunduzday,lablari qirmizday,og'izlari o'ymoqday,lablari qaymoqday,ikki yuzi oyday tarlon-qarchig'oy uchadigan qushday muxurlangan qog'ozday,yalt-yult o'tiribdi.Zulxumorni bu yog'ida to'qson besh bu yog'ida to'qson besh o'n kam ikkiyuz kokili bor.Bir yog'ini kumush suvga botirgan,bir yog'ini tilla suvga botirgan,tong shamoliga qotirgan,Jamoli chillaning qoriday tinjirab,yaltirab o'tiribdi.Ana Zulxumor,ko'z jovdirab,zulfi shovdirab,zulfining shulasi betining shulasi zulfiga ursa yashin tushganday bo'lib,o'tirar Shirvon bozorida qiriq zinali ko'shk ustidan o'tiradigan farishta.

Qoraxon - Shirvon elining podshosi Zulxumorning otasi.

Ko'sa bobo - Kosa bobodan Hasan besh yuz tillo pul oladi , shuni Ravshandan so'raydi.

Oqqiz - Zulxumorga naqt qiz edi. Oqqiz o'zi oq qiz, o'zi to'lagan sog' qiz,o'rta bo'yli ,chog' qiz, o'ynagan bog' qiz , uyquchi emas,sog' qiz ,eri yoq-o'zi. Toq qiz ,ko'p kalandimog' qiz, yaxshi tekil bo'z bolani ko'rsa, esi yoq- axmoq qiz ,qora qiz,bodom qovoq qiz,sinli-siyog qiz ,o'zi semiz-turishi yog' qiz; o'yinga qulayroq qiz,to'g'ri ishga bulayroq qiz,o'zi anqov olayroq qiz,tanasi to'sh qo'ygan keng qiz, sag'iri do'ng qiz,urushqoq emas-jo'n qiz, a'zosi bari tengi qiz; yaxshilardan so'ng qiz; et ko'targan go'shdor qiz.

Aynoq Kal - No'nxo'r polvon edi,o'zi Juda zo'r edi,urush surish bo'lsa mingga barobar edi. Aynoq jal shunday edi; ot ,tuya,arava ko'taraolmas edi.Doim bir yoqqa ko'chirmoq chi bo'lsa piyoda ketar edi

Jaynoq Kal - masxaraboz edi,har tusli bolverar edi.Agar birovni aldamoqchi bo'lsa har tusli bo'lganda o'zini Jo'radoshini ham tanimas edi

Ersak Kal - oqshomlari kammoni qo'lga olsa, qushni ko'zidan urar edi.Juda mergan edi,qushlarning ongini dodini berar edi.

Tersak Kal. – sinchi edi.Yilgining tulporini suyagidan tanir edi. Qilichning o'tkirini qinidan bilar edi.Xulasa qilib aytadigan bo'lsak, badiiy obraz orqali biz insonlarni

jonlantiramiz. Badiiylik bizga zavq u shavq beradi. Hayvonlarni ham oladigan bo'lsak ular ham jonli tarzda obrazga kirsam Juda chiroyli tasvir bo'ladi. Ózimiz ham hayvonlardek obrazlarga kirib ham gapira olamiz. Biz o'zimiz ham obrazga kirib ovoz chiqarsak yoki gapirsak ham kulguli yoki chiroyli obraz bo'ladi. Odiygina qilib Zulxumorni obrazlilikini tasvirini oladigan Bo'lsak og'izalrni o'ymoqqa o'xshatishi lablarini qaymoqqa o'xshatishi ózi unday emas shunchaki ijodkorni bórttirib tariflagan. Bir yog'ini kumush suvga botirgan bir yog'ini oltin suvga botirgan hamma hammasini Juda mahorat bilan tasvirlagan kokilini shunday tariflaydi. Odiygina kokilini tillo oltin suvga yugurtirilgan deyilgan aslida unday emas buni ózingiz ham bilasiz. Hozir men odiygina bir Ravshan dostonini o'qidim qolgan dostonlar bundanda zór bólsa kerak Deb óylayman .Boshqa dostonlar ham huddi shu dostondek mahorat bilan tasvirlangandir, balki bundan zór tasvirlaganlari ham bordir.

Yo'l yomoni -u yaxshidin chekmagil g'am

Bismilloh degin -u tashlagil qadam

(Alisher Navoiy)

References:

1. Ravshan: xalq og'izaki ijodi - Toshkent
2. O'ZME: birinchi jild. Toshkent.
3. 5-fevral. 2022 Adabiyotshunoslik asoslari (2002) Muallim Boboyev .T Chop etilgan yil 2002 Nashiryot: O'zbekiston. Chop etilgan shahar. Toshkent

INNOVATIVE
ACADEMY